

УДК:

МЕКТЕПТЕ ЕБҚ БАР ОҚУШЫЛАРҒА «ОПТИКА» БӨЛІМІН ОҚЫТУДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

ТІЛЕБАЛДЫ АҚЖОЛ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – **НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.**, п.ғ.к., аға оқытушы
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Қазіргі таңда білім беру жүйесінің басты бағыты – әрбір оқушыға оның жеке ерекшеліктеріне сай білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Осы тұрғыдан ерекше білім беру қажет ететін (ЕБҚ) оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру – Қазақстандағы білім берудің стратегиялық міндеттерінің бірі болып отыр. Инклюзивті білім беру идеясы жалпы мектептің барлық оқушыларына тең мүмкіндік жасап, оқу процесін барынша қолжетімді етуді көздейді. Физика пәнінің мазмұнында ерекше орын алатын маңызды тараулардың бірі – «Оптика» бөлімі. Бұл тақырып оқушыларға жарық құбылыстарының табиғатын түсінуге, жарықтың шағылуы мен сынуы, линзалардың қасиеттері және көру заңдылықтарын меңгеруге мүмкіндік береді. Оптикалық құбылыстардың табиғатын ұғыну тек физика сабағында ғана емес, өмірлік тәжірибеде де маңызды болып табылады – мысалы, көру құралдарының жұмыс принципін, жарықтандыру жүйелерін және оптикалық аспаптардың құрылымын түсінуде.

Алайда оқыту тәжірибесінде «Оптика» бөлімін түсіндіру барысында ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға бейімделген әдістемелік тәсілдердің жеткіліксіздігі байқалады. Көп жағдайда сабақтар жалпы сыныпқа бағытталғанымен, ЕБҚ бар оқушылардың танымдық қабілеттері, қабылдау және зейін ерекшеліктері ескерілмейді. Нәтижесінде олар күрделі оптикалық ұғымдарды (жарықтың сынуы, линзалар, оптикалық жүйелер) түсінуде қиындықтарға тап болады. Сонымен қатар, көрнекі құралдардың жетіспеушілігі, ақпараттық технологиялардың шектеулі қолданылуы және практикалық тәжірибелердің аз орындалуы – оқушылардың оқу белсенділігі мен пәнге қызығушылығын төмендетеді. Бұл жағдайлар инклюзивті ортадағы оқыту сапасына кері әсерін тигізеді. Осыған байланысты ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға арналған «Оптика» бөлімін оқытудың тиімді әдістемесін әзірлеу, оқу процесін бейімдеу және АКТ мен визуалды құралдарды тиімді пайдалану – қазіргі инклюзивті білім беру жүйесінің маңызды және өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Кілт сөздер: ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар, инклюзивті білім беру, «оптика» бөлімін оқыту, әдістеме.

ТРУДНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА «ОПТИКА» УЧАЩИМСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В настоящее время основным направлением системы образования является обеспечение каждому ученику возможности получать знания в соответствии с его индивидуальными особенностями. В этом контексте организация обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями (ООП) является одной из стратегических задач образования в Казахстане. Идея инклюзивного образования направлена на создание равных возможностей для всех учащихся общеобразовательной школы и максимальное повышение доступности учебного процесса. Одним из важных разделов, занимающих особое место в содержании школьного курса физики, является раздел

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

«Оптика». Данная тема позволяет учащимся понять природу световых явлений, изучить отражение и преломление света, свойства линз и законы зрения. Осмысление природы оптических явлений важно не только на уроках физики, но и в повседневной жизни – например, при понимании принципов работы оптических приборов, систем освещения и средств коррекции зрения.

Однако в педагогической практике при объяснении раздела «Оптика» наблюдается недостаток методических подходов, адаптированных для учащихся с особыми образовательными потребностями. Несмотря на то что занятия чаще всего ориентированы на весь класс, особенности восприятия, внимания и познавательных возможностей учащихся с ООП не учитываются. В результате они испытывают трудности при освоении сложных оптических понятий (преломление света, линзы, оптические системы). Кроме того, нехватка наглядных средств, ограниченное использование информационных технологий и малое количество практических опытов снижают учебную активность и интерес учащихся к предмету. Эти факторы негативно влияют на качество обучения в инклюзивной среде. В связи с этим разработка эффективной методики преподавания раздела «Оптика» для учащихся с особыми образовательными потребностями, адаптация учебного процесса, а также эффективное использование ИКТ и визуальных материалов являются одними из актуальных и значимых задач современной системы инклюзивного образования.

Ключевые слова: учащиеся с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, преподавание раздела «Оптика», методика.

CHALLENGES AND SOLUTIONS IN TEACHING THE “OPTICS” SECTION TO STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SECONDARY SCHOOL

Abstract. Today, the main direction of the education system is to ensure that every student has the opportunity to receive education according to their individual characteristics. In this regard, organizing the teaching and upbringing of students with special educational needs (SEN) has become one of the strategic tasks of education in Kazakhstan. The idea of inclusive education aims to create equal opportunities for all students in mainstream schools and to make the learning process as accessible as possible. One of the important sections that occupies a special place in the content of the physics curriculum is the “Optics” unit. This topic enables students to understand the nature of light phenomena, study reflection and refraction of light, learn the properties of lenses, and master the laws of vision. Understanding the nature of optical phenomena is important not only in physics lessons but also in everyday life – for example, in comprehending the working principles of visual aids, lighting systems, and optical instruments.

However, in teaching practice, there is a noticeable lack of methodological approaches adapted for students with special educational needs when explaining the “Optics” section. Although lessons are often designed for the entire class, the cognitive abilities, perception, and attention characteristics of SEN students are not taken into account. As a result, they face difficulties in understanding complex optical concepts (refraction of light, lenses, optical systems). In addition, the lack of visual aids, limited use of information technologies, and insufficient practical experiments reduce students’ learning engagement and interest in the subject. These factors negatively affect the quality of teaching in an inclusive environment. Therefore, developing an effective methodology for teaching the “Optics” section to students with special educational needs, adapting the learning process, and effectively using ICT and visual tools are among the important and pressing issues of the current inclusive education system.

Keywords: students with special educational needs, inclusive education, teaching the “Optics” section, methodology.

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша әрбір баланың білім алу құқығы бар екендігі айтылған. Сондықтан Қазақстанда ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылардың

мектепке қабылдануы нақты заңдармен реттеледі. Бұл заң барлық балаларға, сонығ ншңнде ерекше қолдауды қажет ететін балалардың білім алудың тең құқығын кепілдейді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің №988 қаулысымен бекітілген құжатта ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылардың мектепке қабылдануы ПМПК (психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес) комиссиясының ресми тұжырымына негізделеді. Сонымен қатар, Оқу-ағарту министрлігі инклюзивті білімді дамыту бойынша бұйрықтар шығарды. Мысалы, №348 бұйрық ерекше білім беру бағдарламаларын бекіткен. №125 бұйрық мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік және педагогикалық түзету жұмысын қарастырады [1]

Еліміздегі инклюзивті білім моделі ерекше қажеттілігі бар көптеген балаларға қарапайым мектептерде оқуға мүмкіндік береді. Мектепке қабылдануы туралы шешім баланың қажеттілік деңгейіне байланысты. Жеңіл және орта деңгейдегі ерекше қажеттілігі бар балалар жалпы орта білім беретін мектепте білім алады. Бұл топқа жеңіл интеллектуалды бұзылыстары, атап айтқанда жеңіл есту, көру немесе дене бұзылыстары және орташа даму бұзылыстары бар оқушылар жатады. Оқушылардың осы санаты жеңілдетіп, бейімделген оқу жоспары негізінде білім алады. Елімізде жеңіл және орташа деңгейдегі ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылардың инклюзивті білім алу шарттары ҚР нормативтік құжаттарында айқын көрсетілген. Мысалы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 2009 жылғы №338 бұйрығында «педагог-ассистент (көмекші тәрбиеші) балаға психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсынымы бойынша көмек көрсетеді және ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға психологиялық-педагогикалық қолдау жасайды» деп жазылған. Сонымен қатар, ҚР «Білім туралы» заңында 6-тарау (43-45-баптар) бойынша инклюзияға жататын оқушыларға арнайы жағдайлар жасау міндеті қарастырылған. Осы ережелерге сәйкес, жеңілдетілген бейімделген оқу бағдарламасында оқитын мүгедек және дамуында тежелісі бар балаларға педагог-ассистент қана емес, арнайы білім беру мұғалімдері мен логопедтердің психологиялық-педагогикалық қолдауы да көрсетіледі (ҚР БҒМ №6 бұйрығы мен ҚР «Білім туралы» заңы негізінде) [10].

Ауыр немесе арнайы кешенді қажеттіліктері, яғни ауыр интеллектуалды бұзылыстары бар оқушылар арнайы білім ұйымдарына жіберіледі. Дегенмен, ПМПК комиссиясының ресми ұсынысы негізінде аталған санаттағы оқушылар жалпы орта білім беретін мектепте білім алуға рұқсат беріледі. Оларға жекелендірілген білім беру жоспары дайындалады.

Елімізде 2022-2024 жыл аралығын ерекше қолдауды қажет ететін оқушылар саны жалпы мектеп оқушылар санының 3,5%-нан 3,8%-ға артқаны белгілі [2]. Қазақстанда ерекше білім беруді қажет ететін (ЕБҚ) балалар санының соңғы жылдары артуы инклюзивті білім беруді дамытуды қажет етеді.

Еліміздегі білім беру жүйесінде педагогикалық, әдістемелік, материалдық және психологиялық сипаттағы бірқатар мәселелер әлі де толық шешімін таппағаны байқалады. Инклюзивті білім беруді тиімді жүзеге асыруда мұғалімнің кәсіби даярлығы шешуші факторлардың бірі болып табылады. Алайда зерттеулер мұғалімдердің едәуір бөлігінің ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс істеуге бағытталған арнайы даярлық курстарынан өтпегенін көрсетеді [3]. Бұл жағдай, әсіресе мазмұны күрделі әрі абстрактілі ұғымдарға негізделген «Физика» пәнін оқыту барысында әр оқушының жеке мүмкіндіктері мен білім алу ерекшеліктерін ескере отырып бейімдеп түсіндіруде елеулі қиындықтар туындатады.

Сонымен қатар, инклюзивті сынып жағдайында оқу үдерісін ұйымдастыру арнайы педагогикалық тәсілдерді қолдануды талап етеді. Олардың қатарына оқытуды дифференциациялау, визуалды қолдауды пайдалану, оқу материалын қарапайым әрі қолжетімді тілде ұсыну, сондай-ақ қысқартылған және нақты нұсқаулықтар әзірлеу жатады. Дегенмен, практикалық тұрғыда көптеген мұғалімдер ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға арналған жүйеленген әдістемелік құралдармен және бейімделген сабақ

жоспарларымен жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілмеген. Бұл өз кезегінде инклюзивті білім беру сапасына және пәнді меңгерудің тиімділігіне кері әсерін тигізеді.

Сонымен қатар физика пәніндегі «Оптика» сияқты күрделі бөлімді әр оқушының жеке мүмкіндіктеріне сәйкес бейімдеп түсіндіру барысында елеулі қиындықтар туындайды. «Оптика» бөлімі линзалар, жарықтың сынуы мен шағылуы, оптикалық аспаптар сияқты мазмұны күрделі әрі абстрактілі ұғымдарды қамтиды. Бұл ұғымдардың теориялық сипаты ерекше білім беру қажеттіліктері бар (ЕБҚ) оқушылар үшін оқу материалын қабылдауды қиындатады және арнайы педагогикалық тәсілдерді қолдануды талап етеді. Алайда қолданыстағы физика оқулықтары мен оқу бағдарламалары инклюзивті оқыту талаптарына толық көлемде бейімделмегені байқалады [4].

Мәселен, есту қабілеті бұзылған оқушылар үшін мәтіндік және визуалды материалдардың үлесі маңызды болса, көру қабілеті бұзылған оқушыларға тактильді және аудиолық түсіндірмелер қажет. Дегенмен, жалпы білім беретін мектептердің әдістемелік қорында мұндай бейімделген оқу ресурстарының жеткіліксіздігі тәжірибеден белгілі. Екінші жағынан, мектеп физика курсының «Оптика» бөлімін тиімді меңгертуде тәжірибелік жұмыстар мен көрнекі құралдардың рөлі айрықша болғанымен, мектептерде оптикалық құрал-жабдықтар (линзалар жиынтығы, призмалар, жарық диодты шамдар, спектроскоптар, экрандар) ескірген, толық емес немесе мүлде жоқ десе де болады. Материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі мұғалімдерді оқу үдерісін негізінен теориялық түсіндірумен шектеуге әкеледі. Бұл өз кезегінде ЕБҚ бар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын төмендетуге әкеледі. «Оптика» бөлімінің тақырыптарының абстрактілі сипаты ЕБҚ бар оқушылар үшін қабылдауды қиындатумен қатар, олардың оқу жетістіктеріне деген сеніміне де кері әсер етуі мүмкін [4]. Сонымен қатар сыныптастар тарапынан түсінбеушілік пен әлеуметтік оқшаулану жағдайларының орын алуы да байқалады.

Осылайша, физика пәнінде, әсіресе «Оптика» бөлімінде, абстрактілі ұғымдар мен күрделі құбылыстарды меңгеру ЕБҚ бар оқушылар үшін айтарлықтай қиындық тудырады. Бұл жағдай мұғалімдердің оқыту әдістемесін қайта қарауды және инклюзивті оқытуға бейімделген тәсілдерді жүйелі түрде енгізуді талап етеді.

Еуропалық және отандық зерттеулер инклюзивті оқу ортасын сапалы ұйымдастыру және мультимодальды оқыту тәсілдерін жүйелі қолдану аталған қиындықтарды еңсерудің тиімді жолы екенін көрсетеді [5], [7]. Осы тұрғыда физика пәнінің «Оптика» бөлімін инклюзивті ортада оқытуда төмендегі әдістемелік бағыттардың маңызы айқындалады.

Біріншіден, визуалды және мультимодальды оқытуды күшейту ерекше мәнге ие. Harđa округінде жүргізілген зерттеулер визуалды құралдарды қолдану оқушылардың оқу жетістіктерінің артуына ықпал ететінін дәлелдейді [6]. «Оптика» бөлімінде жарықтың таралуы, шағылуы мен сынуы, линзалардағы кескіннің түзілуі сияқты құбылыстарды компьютерлік модельдер, анимациялар және симуляциялар арқылы көрсету ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың оқу материалын түсінуін жеңілдетеді [9]. Navarro-Mateu және әріптестерінің зерттеулерінде диалогтік, визуалды және интерактивті ортада оқыған ЕБҚ бар оқушылардың оқу материалын терең меңгеретіні көрсетілген [7].

Екіншіден, дифференциалды (деңгейлік) оқытуды жүзеге асыру қажеттілігі туындайды. ЕБҚ бар оқушылардың танымдық деңгейінің әртүрлілігі бір тақырып аясында күрделілігі әртүрлі тапсырмаларды қолдануды талап етеді. Шектібаев пен Спабектің зерттеуінде «Оптика» бөліміндегі қиындықтардың көбіне тапсырмалардың барлығына бірдей деңгейде ұсынылуынан туындайтыны анықталған [7]. Осыған байланысты бір сабақ барысында жеңіл деңгейдегі тапсырмалар (мысалы, линзаны тану), орта деңгейдегі тапсырмалар (фокустық қашықтықты анықтау) және жоғары деңгейлі есептерді (кескінді есептеу) қатар қолдану ұсынылады [8].

Үшіншіден, пәндік терминдерді жеңілдету және визуалды қолдауды арттыру маңызды. «Фокус», «оптикалық күш», «сәуле» сияқты ұғымдар ЕБҚ бар оқушылар үшін қабылдауға қиын болуы мүмкін. Зерттеулер ұғымдарды қарапайым тілмен түсіндіру, пиктограммалар мен

тірек сөздерді пайдалану ақпаратты есте сақтауды жақсартатынын көрсетеді [5], [7]. Мысалы, жинағыш линзаны «лупа секілді», ал фокусты «сәулелер жиналатын нүкте» ретінде сипаттау оқу материалын қолжетімді етеді.

Төртіншіден, қарапайым тәжірибелерді жүйелі түрде енгізу оқу үдерісінің тиімділігін арттырады. Зертханалық жұмыстардың айқын визуалдық сипаты ЕБҚ оқушыларының қабылдау ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Navarro-Mateu зерттеулерінде тәжірибелік және диалогтік әрекетке қатысқан оқушылардың пәнді меңгеру деңгейінің едәуір артқаны көрсетілген [7]. «Оптика» бөлімінде лупамен фокусты табу, айна арқылы жарықты бағыттау, суда жарықтың сынуын көрсету, пластик бөтелке көмегімен қарапайым «линза» жасау сияқты тәжірибелерді қолдану тиімді болып табылады.

Бесіншіден, инклюзивті бағалау жүйесін қолдану қажет. ЕББҚ бар оқушылар үшін бағалау критерийлері оқу үдерісіне бейімделуі тиіс. Н.А. Шектибаев және Б. Спабектің жүргізген зерттеулерінде оптика тақырыптары бойынша есептерді толық шығара алмау оқушының материалды мүлде түсінбегенін білдірмейтіні көрсетілген, сондықтан бағалау икемді сипатта болуы керек [6]. Мысалы, толық есептің орнына дұрыс сызба құра білуі, теориялық мазмұнды ауызша түсіндіруі немесе тәжірибені қауіпсіз орындауы бағалаудың негізі ретінде қарастырылуы мүмкін.

Алтыншыдан, сабақ құрылымын қысқа әрі түсінікті блоктарға бөлу маңызды. ЕББҚ бар оқушылар ұзақ әрі күрделі мәтіндерді қабылдауда қиындық көреді. Осыған байланысты оқу нұсқаулықтарын қысқа, нақты кадамдар түрінде ұсыну қажет. Navarro-Mateu еңбектерінде құрылымдалған, ықшам және қарапайым нұсқаулықтар ЕББҚ оқушыларының оқу тиімділігін арттыратыны дәлелденген [7].

Қорыта келе, елімізде ЕБҚ оқушылары санының өсуі физика пәні мұғалімдеріне жаңа педагогикалық тәсілдер енгізуді міндеттейді. Әсіресе «Оптика» бөлімі – визуалды және практикалық сипатымен әдістемелік жаңғыртуға ең қолайлы бөлім. Зерттеулер [5], [6], [7] көрсеткендей, визуализация, интерактивті симуляциялар, деңгейлік оқыту, тәжірибелер, терминдерді жеңілдету және инклюзивті бағалау ЕББҚ бар оқушылардың оптиканы меңгеруін айтарлықтай жақсартады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы (6-тарау) // <https://egi.kz/wp-content/uploads/2020/12/2007.27.07-319-III-R-ZA-Y.pdf>
2. ҚР Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан балалары жинағы. 2022-2024 // <https://www.unicef.org/kazakhstan/kk>
3. Елисеева И.Г., Ерсарина А.К. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға жалпы білім беру мектебінде психологиялық педагогикалық қолдау көрсету. – Алматы: ТП ҰҒПО, 2019. – бет саны 92 б.
4. Сейдалиев Б. Ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға физика пәнін оқыту ерекшеліктері // kopilkaurokov.ru. – 2022. - №1. – Б. 2-3
5. Sharma N., Patel R. Analysis of Learning Outcomes in Physics among Secondary School Students in Harda District // International Journal of Education and Psychological Research. – 2019. - 8(2). – p. 52–56.
6. Шектибаев Н.А., Спабек Б. «Оптика бөлімін оқытудағы негізгі мәселелер» // Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. – 2023. - №3 (26). – Б.3-7
7. Navarro-Mateu, D., Gómez-Domínguez, T., Padrós Cuxart, M., & Roca-Campos, E. (2021). Dialogic Learning Environments That Enhance Instrumental Learning and Inclusion of Students With Special Needs in Secondary Education. *Frontiers in Psychology*, 12, 662650.
8. Шыныбеков Ә.Н., Жүнісбек А.Е., Қуандықов А.Қ. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2018. – 192 б.
9. Phet симуляторы эксперимент // <https://phet.colorado.edu/?ref=dtf.ru>
10. Мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдау стандарты. ҚР ОАМ 21.05.2025 жылғы №117 бұйрығы // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2500036137?utm_source